

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АЙТЕН АБУЗЕР кызы ГАДЖИЕВА
Азербайджанский Университет Языков,
доктор филологических наук, доцент

***Аннотация.** Одним из образов, отражающих различные социальные группы, личности и общественные институты в литературе, которая служит зеркалом общества, является образ учителя. Этот образ представлен не только как человек, передающий знания, но и как духовный наставник, просветитель и движущая сила социальных изменений. Он символизирует национальный образ мышления, носитель общественных ценностей и идеалов, и потому всегда изображается на фоне изменяющихся реалий общества. Иными словами, образ учителя в азербайджанской литературе раскрывается в социальном, идеологическом и культурном контексте в различных формах в соответствии с историческими изменениями. Отношения между учителем и учеником, представленные в произведениях великих мастеров слова, опираются на их личный опыт общения и переписки с учениками, а также на их литературную и педагогическую деятельность. Эти отношения служат ценным источником для понимания педагогических взглядов того времени.*

***Ключевые слова:** учитель, Муриид, Мурид, классический, литература.*

В классической литературе взаимоотношения между учителем и учеником первоначально рассматриваются в контексте мистико-религиозной традиции. Это связано с тем, что из-за обострения социально-политических противоречий в обществе широкое распространение получили суфийские идеи, нашедшие отражение и в литературе. Так, «суфизм, зародившийся как аскетическое направление в IX веке и распространившийся с территории Сирии на Восток» [5, с. 79], оказал значительное влияние на богатый поэтический язык и художественное совершенство литературных памятников Среднего Востока. Такие понятия, как аскетизм, уединение, возвышенность, сияние, духовность, любовь к Богу, свойственные различным суфийским орденам, были широко распространены в литературе Востока и использовались как средство проповедования в различных регионах. «Духовные ценности, способные осветить мрак человеческой души, очистить от страстей, невежества, лицемерия, внешней показухи, являются главной целью суфизма и учений муршидов (духовных наставников)» [4, с. 21], - именно на этой основе строятся отношения между учеником и наставником в суфийской литературной традиции. Термин «муршид» в суфизме обозначает наставника, обладающего духовными ценностями и ведущего к истине. Текке (суфийский монастырь) и тарикат (религиозный орден) были духовными школами, в которых ученик, обучаясь под руководством наставника, стремился к духовному совершенству. Таким образом, «муршид» изображается как человек, сочетающий в себе духовную зрелость и мудрость. «Наставник, будучи милосердным и сострадательным, помогает ученику приобрести не только внешние формы знания, но и внутреннее постижение смысла жизни, различие между добром и злом, истины и лжи, а также пробуждает свет знания в его сердце» и стремится пробудить любовь к Аллаху» [7, с. 184]. Иными словами, «шейх и муршид (наставник), постигшие себя, наставляют своих мюридов (учеников) посредством путешествий, бесед и уединения» [7]. Мюрид, описываемый как человек, обладающий волей, — это тот, кто подчинил свою волю воле истины. Даже Азиз Махмуд Хюдайи, говоря о мюриде, лишённом воли, как о противоречащем сути мюрида, утверждает: «Истинное желание мюриду даёт Творец, как и любому другому существу» [7, с. 185]. На арабском слово «факыр» (бедняк), на персидском - «дервиш» означают, что без духовного пути и практики муршида невозможно достичь познания. В суфийской литературе содержатся глубокие размышления о невозможности следования духовному пути без воли, разума и видения

истины. Согласно Ибн Арабии, мюрид - это тот, кто смотрит на Истину внутренним зрением, очищенным от эгоизма и внешнего облика, и кто способен отдать предпочтение Истине, отвергая всё прочее. Он пишет: «Истинный мюрид — это не тот, кто говорит: "Я хочу", а тот, кто говорит: "Он (Бог) хочет"». В суфийской традиции подчеркивается необходимость доверия мюрида к наставнику, и в связи с этим различные мыслители высказывали множество мнений. Шейх Яхья Бакуви, в трактате «Шәфаил-эсрар», особо отмечает, что мюрид не сможет самостоятельно познать истинный путь и истину, если не будет следовать за наставником: «Истинный мюрид — это тот, кто, если даже увидит самого Пророка, не последует за ним без разрешения своего шейха» [14, с. 118]. Великие суфии, поднявшись к вершинам духовного совершенства, познавая истину, подчеркивают особую роль наставника в достижении Абсолютного Существа. Например, стоит отметить, что изменение мировоззрения Эйналкюззата Миянеджина произошло в возрасте двадцати одного года после знакомства с братом Мухаммада Газали - Абу-ль-Футухом Ахмадом Газали. По воспоминаниям поэта, он пишет: «После бесед с Ахмадом Газали, мне казалось, будто мои глаза открылись, и я начал понимать истину и её ценность, как будто до этого я смотрел на истину глазами Нуха, но не мог понять её истинную суть» [6, с. 4-5]. Эйналкюззат Миянеджин, обучаясь в медресе и читая книгу «Тамхидат», в которой излагаются наставления Ахмада Газали, нашёл в ней параллель с наставнической ролью (муршида) и признал его важную роль в духовной жизни мюрида. Он написал: «Плотное покрывало истины может быть раздвинуто Лишь тем, кто достиг зрелости в этом пути». Может ли один человек справиться с этим?

Если даже кто-то достигнет обители Истины,

Без муршида (наставника) каждый вздох его будет напрасным. [6, с. 27]

Также можно отметить, что в произведениях выдающегося представителя азербайджанской литературы XII века Низами Гянджеви отсутствует конкретная информация о том, из каких источников он почерпнул знания о суфийском пути (сейр и сулюк), или под чьим наставничеством он шел по духовному пути. Однако, основываясь на некоторых преданиях, высказывается предположение, что мыслитель получал уроки у таких известных наставников, как шейх Захи Фаррух Рейхани и Захи Фарадж Занджани [12, с. 38]. Один из крупнейших современников Низами - Хагани Ширвани - вырос и сформировался как поэт и ученый под влиянием своего дяди по материнской линии, поэта и ученого Кафияддина Омар ибн Осман. Этот дядя известен также как Омар ибн Осман аль-Вахиди. Хагани с почтением называл его «поэтом Омари» и писал: «Он был для меня и наставником, и наставником жизни» - тем самым подчеркивая его роль как духовного и образовательного наставника. Об этом упоминается в произведении «Сафират аль-сайфия», в котором подчеркивается вклад Омара аль-Вахиди в развитие литературной и научной среды Востока и Запада [1, с. 418]. Что касается арабской литературы средневековья, то в арабской и общеарабской поэзии особое место занимал выдающийся мыслитель и поэт Абу-ль-Аля аль-Маарри. Он оказал значительное влияние на развитие арабской филологии и подготовку филологов. Одним из тех, кто учился у него, был Хатыб Тебризи, чьи труды о секретах филологии и арабской лингвистики стали основой для его становления как ученого. Хатыб Тебризи, задавая вопрос: «Неужели арабы, говорящие на этом языке, не сказали бы этого, если бы не знали его?» — подчеркивал значимость учения Маарри и его глубокую любовь к науке [1, с. 339]. Позднее, по инициативе правителей Сельджукидов, в Низамийе были основаны школы, где особое внимание уделялось также трудам аль-Маарри. В своей книге «Сыдык-уз-зенд», посвящённой Хатыбу Тебризи и Абу-ль-Аля Маарри, он с большим уважением вспоминал о своем наставнике и говорил о нем как о «вечном учителе». Известный английский ориенталист С.М. Стерн в статье «Образовательные взгляды аль-Маарри» подчеркивает, что Хатыб Тебризи был не только его учеником, но и последователем его образовательной философии, и отмечает: «То, что Хатыб Тебризи стал ученым, напрямую связано с его ученичеством у Абу-ль-Аля Маарри» [1, с. 351].

Служение Шамса Тебризи, духовного наставника Джалаладдина Руми, одного из выдающихся представителей тюркоязычной литературы на фарси, как суфийского поэта, нашло отражение в различных литературных произведениях, содержащих размышления об этом. По этой причине Руми в своих стихах представляет Шамса как «Хызр, воду жизни», «Юсуфа-Кенана», и даже отмечает: «Даже Мехр и Муштари рассыпаются в прах у его порога, ведь он — спаситель обоих миров» [13, с. 161]. Во всех суфийских тарикатах (пути духовного совершенствования) истинный наставник является зеркалом для ученика, и через него ученик способен увидеть лик Бога, потому что проявления учений наставника оцениваются как проявления Бога. Именно поэтому Руми называет Шамса Тебризи «владельцем лампы», «царем, султаном, шахом» и т.д., иногда говоря: «ты - Нур Хода, я - Ходай» («Ты - свет Аллаха, я - твой раб»). Эти и подобные выражения в суфийской поэзии выражают не столько отношение наставника к ученику, сколько отражение Бога в образе наставника. Это восприятие, начавшееся с XIV века, становится особенно заметным в литературе хуруфизма. Например, если перефразировать, поэт Ними говорил, что «единственным средством творения сущего, совершенства и бытия является голос Аллаха», и потому не обошёл вниманием и учение Нэсими, который является его учеником. Р.А. Кюркчюоглу, ссылаясь на Аббаса ал-Эзави, отмечает: «Если бы не было Насими, хуруфизм не смог бы так широко распространиться и дойти до нашего времени, – он говорил совершенно справедливо» [10, с. 83]. Отношения между мюридом и мюршидом нашли своё отражение и в творчестве одного из выдающихся представителей халватийского тариката Азербайджана XV века — мыслителя Сейида Яхьи Бакиви. Автор опирается не только на письменные источники, но и на целое произведение «Сфаул-асрар» («Разъяснение тайн»), где подчёркивается: «ученику необходим духовный наставник, без него невозможно продвигаться по пути истины, и потому ни один, даже якобы настоящий шейх, не способен стать подлинным наставником, если он лишён истины и искренности» [10, с. 40]. Бакиви также подчёркивает, что подлинный наставник — это «совершенный наставник», обладающий определёнными качествами, и, ссылаясь на традиции, говорит: «ученики, которые находили совершенного наставника, становились совершенными людьми» [14, с. 139].

В XVI веке выдающийся представитель классической поэзии Азербайджана Мухаммед Физули в произведении «Пьяница и аскет» («Rind və Zahid») описывает образ шейха (в оригинале - «пир», т.е. «старец»), как символ истины, к которому стремятся все ищущие истину. Муршид (духовный наставник) характеризуется так: Он был старец, прозорливый, с чистым сердцем, Его дыхание делало любое затруднение легким. Он указывал ключ к сокровищнице истины, Он открывал сокровищницу тайн жемчуга. Его великое имя было украшением любви, Разум гордился тем, что был его рабом. Он предпочел путь отказа от мирского. Его тело было подобно виноградной лозе, каждый его шаг - сокровищу. Он умер, но оставил после себя сияющий свет. [3, с. 46] Этим стихам предшествует мысль о том, что духовная зрелость и совершенство (камаль) зависят от двух аспектов: внешнего тела, которое связано с физическим происхождением и отцом, и внутреннего тела, источником которого является духовное руководство наставника. Степень совершенства ученика определяется тем, насколько он следует своему наставнику. Поэтому муршид считается выше отца [3, с. 47]. Размышления о взаимоотношениях между мюридом и мюршидом находят продолжение и в XIX веке в творчестве выдающегося представителя накшбандийского тариката - Мир Хамзы Нигари. Муршид Нигари подчинялся воле Исмаила Эфенди и, следуя его наставлениям, удалился в уединение в деревню Гюмюшлю в Сарыджахской медресе. Его наставления и духовная деятельность на фарси оставили глубокий след в духовной жизни учеников и последователей. Его стихи об этом гласят: Наш шейх сидит в уединённом углу, Мы боимся этого, но говорят - он ищет славы. [11, с. 497] О нем было сказано, что Мир Хамза Нигари, опираясь на своё литературное влияние, духовную силу и строгость аскетического образа жизни, подчинил себе последователей. Среди его учеников были известные личности, такие как Сеид Сани Карабаги, которые также стали наставниками, воспитывающими своих

учеников в духе преданности и истины, чем способствовали сохранению и дальнейшему развитию этой духовной традиции.

Посетив турецкий город Амасья, он встретился со своим наставником Сеидом Нигари и воспользовался его наблюдениями. Учение Сеида Нигари о любви и его наставления как представителя накшбандийского тариката сыграли ключевую роль в формировании мировоззрения поэта: «Учение Сеида Нигари о любви и его принадлежность к накшбандийскому пути сыграли основополагающую роль в формировании поэтического мировоззрения поэта» [5, с. 249]. В целом, в XIX веке идейно-содержательные новации и новые эстетические тенденции создали почву для обновления общего литературного ландшафта, а также способствовали развитию литературного процесса в новых направлениях. По этой причине в течение рассматриваемого века просветительская литература взяла на себя функцию пропаганды таких идеалов, как научный прогресс, равенство, свобода личности и социальная справедливость, играя важную роль в развитии мышления и культуры общества. Важным вкладом в просветительскую литературу Азербайджана XIX века стали взгляды и деятельность Мирзы Шафи Вазеха, который сыграл большую роль в пробуждении интереса к восточной литературе у немецкого поэта Фридриха Боденштедта. Немецкий ученый, восхитившись произведениями Вазеха, посвятил ему венок из любовных стихов и высоко оценил его поэтическое мастерство, благодаря чему внес огромный вклад в распространение творчества Вазеха за пределами Востока. В книге «Тысяча и один день на Востоке» Боденштедт опубликовал стихи Вазеха и в своих мемуарах отметил важную роль своего наставника в собственном становлении как ученого [2]. Основатель азербайджанской драматургии Мирза Фатали Ахундов, выступивший против духовенства, стал реалистическим художником, просветителем и крупным мыслителем. В своих размышлениях он подверг критике религиозную деятельность Мирзы Шафии, которого считал недостаточно прогрессивным. Ахундов, будучи равнодушным к вере, выступал с критикой религиозных деятелей, и, несмотря на то что в юности сам получал духовное образование в Гяндже у Мирзы Фатали, он впоследствии отказался от религии, высказывался против суеверий и стремился к национальному прогрессу через просвещение. Его сатирические произведения и поэмы под псевдонимом «Фатали» стали манифестом антиклерикальной и прогрессивной идеологии, представив его как одного из величайших мыслителей эпохи.

Представитель своего времени, выразивший протест против общественных бедствий, угнетения и деспотии, Сеид Азим Ширвани также проявил себя как педагог, преподававший азербайджанский язык и религиозные дисциплины. Им были написаны учебники по религиозным предметам, такие как «Шариат», «Рабиуль-атфал», «Тацюль-кутуб». Осознание необходимости воспитания детей с малых лет побудило его писать свои стихотворения в прогрессивном духе, а также преподавать поэтические образцы таких великих мыслителей Востока, как Саади и Хафиз. Он гордился своей преподавательской деятельностью, однако не избегал критики в адрес учителей, придерживавшихся схоластического мышления: Например, один учитель мира, Назовёт солнце центром. Скажет: "День прошёл, место движется, Землетрясение, если будет, испарит Бухару." [15, с. 27]. По мнению Сеида Азима, одного из пропагандистов великих идей просвещения, "если можно вырастить дерево на непригодной почве под действием воды, то и народ можно воспитать и развить через обучение и воспитание" [15]. Роль Ширвани в становлении таких деятелей, как Мирза Алекпер Сабир и Султан Меджид Ганизаде, также нельзя недооценивать. «Преподавание Элекперу стихов на фарси, их перевод и советы при чтении переводов усиливали его стремление к творчеству, играли незаменимую роль в раскрытии его сатирического таланта» [9, с. 75]. Сеид Азим направил своему любимому ученику следующее стихотворение: "О, мой сын, если ты будешь изучать науку, ты станешь похож на Мирзу Алекпера". Также он посвятил стихи Мирзе Алекперу: "Сан-пири-чандамандем, эй Сеийди-Саккар, Мендан чох алин, ельяги пири иля рэфтар" [8, с. 25]. Его идеи нашли отклик и у таких выдающихся просветителей, как Джалиль Мамедгулузаде. Он писал: "Один из великих учителей, оказавших влияние на нас, - это Сеид

Азим". Ширвани был знаком с трудами таких выдающихся просветителей, как Николай Чернышевский, Николай Пирогов, Константин Ушинский, Дмитрий Писарев, французский философ-просветитель Жан-Жак Руссо, а также педагог Жан-Анри Рестабло и многие другие известные деятели просвещения.

...с педагогической системой и идеями, с которыми он ознакомился, сыграли важную роль [9, с. 65]. Великий драматург, выражая свои взгляды на просвещение, обсуждал школу, учителя, а также педагогические вопросы. В этом отношении показателен его труд «Учитель из села Данабаш». Особое значение в произведении имеет отображение характерных особенностей настоящего учителя. Аналогичные по смыслу размышления, звучащие в этом произведении, также присутствуют и у великого композитора Узеира Гаджибекова. Он писал: «Дидактика требует от тебя не того, чтобы ты учил, а чтобы обучал. Метод, который ты выберешь, должен быть основан на этих правилах» [9, с. 139]. Как и каждый художник, стремящийся создать совершенный образ, он рассматривал личность учителя как духовно зрелого, высоко нравственного человека, обладающего педагогическим мышлением. Истинный учитель в азербайджанской литературе всегда отличался от других персонажей (как у Дж. Мамедкулизаде) не только внешним обликом, но и тем, что, по его словам, «настоящий учитель — это не только воспитатель, но и наставник, которому народ доверяет и которого глубоко уважает» [9, с. 75]. Таким образом, образ учителя в азербайджанской литературе разных эпох играл исключительную роль в развитии общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. История азербайджанской литературы. Т. II. Баку: АН АзССР, 2007.
2. Боденштедт Ф. Воспоминания о Мирзе Шафи. Баку, 2015.
3. Физули М. Произведения. Т. V. Баку, Шарк-Гарб, 2005.
4. Гёйюшов Н. Коран и мистицизм. Баку, Экономический университет, 2004.
5. Гаджиева А. Литературная среда XIX века в Карабахе. Баку, ЕМ и образование, 2021.
6. Хемедани Е. Темгидат. Баку, Адилоглу, 2006.
7. Проф. д-р Камиль Йылмаз. Суфизм и тарикаты. Стамбул, 2015.
8. Яверов Я. Азербайджанская литература XIX–XX веков. Баку, 2002.
9. Султанов Ч. Национальная литература и её представители. Баку, Элим, 1980.
10. Журнал «Мектеб Рихты». Сеид Яхья Бакыханлы. Баку, Кисмет, 2005.
11. Мирзада Мустафа Фахраддин Агабали. Хумайи-арш. Манакбнаме Сеида Мир Хамзы Нигари из Карабага. Баку, Нурлан, 2015.
12. Маммад Амин Расулзаде. Азербайджанский поэт Низами. Баку, 1991.
13. Руми Дж. Маснави, том III.
14. Сеид Яхья аш-Ширвани аль-Бакуви. Шафа аль-Асрар. Баку, Элм, 2013.
15. Ширвани С. Избранные произведения. Баку, Азернашр, 1937.